

KONTAMINACIJA KARSTNIH IZDANI UGLJOVODONICIMA: PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA NA BUNARU LYDA- 1 (BOWLING GREEN, KENTUCKY)

HYDROCARBON CONTAMINATION OF KARST AQUIFERS – PRELIMINARY STUDY AT LYDA WELL-1 (BOWLING GREEN, KENTUCKY)

Nenad Marić¹, Jason Polk² i Zoran Nikić³

¹Šumarski fakultet, Kneza Višeslava 1, 11000 Beograd. E-mail: nenad.maric@sfb.bg.ac.rs

²Western Kentucky University, 1906 College Heights Blvd, Bowling Green, KY, US. E-mail: jason.polk@wku.edu

³Šumarski fakultet, Kneza Višeslava 1, 11000 Beograd. E-mail: zoran_nikic@sfb.bg.ac.rs

APSTRAKT: U ovom radu su analizirani “ponašanje” i transport naftnih ugljovodonika u površinskoj karstnoj izdani. Istraživanjima je obuhvaćena pojava prirodnog curenja sirove nafte u bunaru Lyda Well-1 u gradu Bowling Green, Kentaki, SAD. Uzorkovanje podzemnih voda i poređenje hidrohemijskog sastava izvedeni su neposredno pre i posle intenzivnih padavina. Koncentracije ukupnih naftnih ugljovodonika (TPH) u podzemnim vodama su sa početnih 20,4 mg/l snižene na <1,4 mg/l (nakon padavina) prvenstveno zbog advekcije. Utvrđeno je da podzemne vode kontaminirane ugljovodonicima karakteriše smanjen sadržaj O₂ i NO₃ (electron akseptori) i povišene koncentracije Mn i Fe (metabolički produkti biodegradacije). Nakon prihranjivanja i ispiranja bunara “svežim” vodama, došlo je do pada koncentracija Mn i Fe (slično koncentracijama TPH), dok su koncentracije O₂ i NO₃ porasle. Ovakvi trendovi su uočeni prilikom više serija uzorkovanja izvedenih tokom 2021. godine, što posredno ukazuje na postojanje prirodnih mehanizama koji dovode do smajnjenja koncentracija naftnih ugljovodonika u karstnim izdanima.

Ključne reči: karst, podzemne vode, naftni ugljovodonici, advekcija, biodegradacija

ABSTRACT: The fate and transport of petroleum hydrocarbons in a shallow karst aquifer was analyzed in this study. The study was conducted at the natural crude oil seep at the Lyda Well-1 in the City of Bowling Green, KY, United States. Groundwater sampling and comparison of hydrochemical composition were conducted before and after the intense rainfall event. The concentrations of total petroleum hydrocarbons (TPH) in groundwater decreased from an initial 20.4 mg/l to <1.4 mg/l (after the rainfall event) primarily due to the advection. The hydrocarbon-contaminated groundwater was characterized by the reduced content of O₂ and NO₃ (electron acceptors) and increased concentrations of Mn and Fe (metabolic products of biodegradation). After the freshwater recharge and flushing of the well, Mn and Fe concentrations decreased, following a similar trend as TPH, while O₂ and NO₃ concentrations increased. These trends were observed across multiple sampling campaigns in 2021, indicating the existence of natural mechanisms that attenuate petroleum hydrocarbon concentrations in karst aquifers.

Key words: karst, groundwater, petroleum hydrocarbons, advection, biodegradation

UVOD

U poređenju sa drugim tipovima geoloških sredina zasićenih podzemnim vodama, karstne izdani karakteriše veća podložnost kontaminaciji usled brze infiltracije sa površine terena. U poređenju sa izdanima sa intergranularnom poroznošću, podzemne vode u karstu odlikuje i ograničena interakcija sa poroznom sredinom kroz koju se kreću. Samim, prečišćavajući efekti filtracije podzemnih voda kroz poroznu sredinu su ograničeni kada je reč o izdanima fromiranim u karstim terenima. Samim tim, karstne izdani smatraju se posebno osetljivim na antropogene aktivnosti na površini terena.

Među zagađujućim supstancama koje najčešće dvide do pogoršanja kvaliteta podzemnih voda, naftni ugljovodonici zauzimaju posebno mesto. Tako je curenje ugljovodonika iz podzemnih rezervoara za skladištenje nafte prepoznato je kao glavni izvor kontaminacije podzemnih voda u Sjedinjenim Državama još od početka 1980-ih (Council on Environmental Quality 1981). Veliki broj slučajeva zagađenja u

inženjerskoj praksi, doveo je do toga da su "ponašanje" i transport (eng. fate and transport) naftnih ugljovodonika u poroznoj sredini verovatno najbolje izučeni od svih zagađujućih supstanci. Na osnovu poređenja podataka sa 604 lokacije zagađene naftnim ugljovodonicima na teritoriji SAD, Newell and Conor (1998) ukazuju da oko 75 % zagađujućih "tela" rastvorenih u podzemnim voda ima dužinu ispod 70 m (slika 1). Treba naglasiti da se prikazani podaci odnose na izdani sa intergranularnim tipom poroznosti.

Slika 1. Procentualna zastupljenost dužina zagađujućih "tela" rastvorenih naftnih ugljovodonika u podzemnim vodama (Newell and Conor 1998)

Figure 1. Length of dissolved petroleum hydrocarbon plumes in groundwater in percent (Newell and Conor 1998)

Kratke dužine rastvorenih zagađujućih "tela" naftnih ugljovodonika u podzemnim vodama ukazuju na značajan stepen interakcije ovog tipa zagađenja sa intergranularnom sredinom i njen potencijal da umanjuje efekte zagađenja (Marić 2016). Nakon više decenija istraživanja izvedenih prvenstveno u SAD, danas je opšte poznato da na transport ugljovodonika u izdanima sa intergranularnom poroznošću utiču procesi prirodnog prečišćavanja (eng. natural attenuation). US EPA (1999) navodi biodegradaciju, disperziju, rastvaranje, sorpciju, radioaktivno raspadanje i hemijske/fizičke mehanizme kao ključne komponente procesa prirodnog prečišćavanja naftnog zagađenja u podzemnim vodama. Šematski prikaz uticaja različitih procesa na transport zagađenja u intergranularnoj sredini dat je na slici 2.

Slika 2. Uticaj advekcije, disperzije, sorpcije i degradacije na transport zagađenja u intergranularnoj sredini (Mersmann 2003)

Figure 2. The impact of advection, dispersion, sorption, and degradation on the transport of the contamination in the intergranular media (Mersmann 2003)

Kada je reč o ponašanju naftnih ugljovodonika u karstnim izdanima, broj objavljenih radova i dostupnih podataka je praktično beznačajan. U poređenju sa izdanima sa intergranularnom poroznošću, „ponašanje“ transport i naftnog zagađenja u karstu su nedovoljno izučeni. Ovo istraživanje je realizovano na bunaru Lyda Well-1 zagađenom sirovom naftom u gradu Bowling Green u Kentakiju, SAD (slika 3). Ovdje su prikazani preliminarni rezultati istraživanja, na osnovu dve serije uzorkovanja izvedenog 14.08.2021. godine.

MATERIJAL I METODE

Koncentracije hidrohemijskih parametara (mg/l) merene su u akreditovanim laboratorijama, prema sledećim metodama: ukupni naftni ugljovodonici (TPH) -1664B-SGT, nitrati - SM 4110 B-2011, gvožđe i mangan - EPA 200.7 Rev. 4.4. Koncentracije rastvorenog kiseonika (mg/l) u podzemnim vodama merene su u terenskim uslovima prilikom uzorkovanja, multiparametarskom sondom YSI ProDSS. Svakom merenju je prethodila kalibracija multiparametarske sonde. Merenja nivoa podzemnih voda izvedena su ručnim nivomerom sa zvučnom i svetlosnom signalizacijom.

REZULTATI I DISKUSIJA

Istražno područje se nalazi u gradu Bowling Green u Kentakiju, SAD (slika 1). Pomenuti grad se nalazi u ravničarskom terenu (Pennyroyal Plateau) sa brojnim ponorima, razvijenim podzemnim pećinskim sistemom (Lost River Cave) kroz koju protiče podzemni vodotok Lost River. Ovo područje izgrađuju krečnjaci karbonske starosti (eng. Upper Mississippian). U vertikalnom profilu mogu se uočiti dve formacije krečnjaka: prva debljine 0-60 m (Ste. Genevieve) i druga debljine 55-90 m (St. Louis) (Horton et al. 2017).

Istraživanje je izvedeno na bunaru Lyda Well-1 u kom je tokom izrade bunara nabušen sloj sa ugljovodonicima (prirodno isticanje sirove nafte). Iako se obično javljaju na većim dubinama, manje pojave isticanja ugljovodonika nisu neuobičajene u ovom delu Kentakija. Podaci više serija osmatranja i uzorkovanja od avgusta do decembra 2021. godine potvrdili su da je reč o kontinualnom isticanju naftnih ugljovodonika, a ne o zagađenju koje potiče sa površine terena. Dubina pomenutog bunara iznosi oko 20 m, dok je u trenutku uzorkivanja (14.08.2021. godine) nivo podzemnih voda bio na 15,5 m. Reč je o plitkom karstnom sistemu razvijenom u okviru prvog paketa krečnjaka (Ste. Genevieve).

Slika 3. Geografski položaj istražnog područja sa prikazom površinskog raspostranjenja krečnjaka karbonske starosti
Figure 3. The research area's geographical location and Carboniferous limestone's surface distribution.

Istraživanjima izvedenim 14.08.2021. godine, podzemne vode bunara Lyda Well-1 uzorkovane su u dva puta u razmaku od par sati. Preciznije, prvo uzorkovanje je izvedeno pre intenzivnih padavina. Tokom ove olujne kišne epizode registrovano je 17 mm padavina u vremenskom rasponu od 14:10 do 14:53. Drugo uzorkovanje je izvedeno oko 2h i 30 min sata nakon prestanka padavina. Podaci o količini padavina preuzeti su sa lokalne kišomerne stanice neposredno uz pomenuti bunar i mogu se smatrati u potpunosti relevantnim. Rezultati hidrohemijskih analiza prikazani su na slici 4a.

Slika 4. Hidrohemijski sastav podzemnih voda na bunaru Lyda Well-1 pre i posle kišne epizode (a), uporedni dijagram nivoa podzemnih voda i padavina (b)

Figure 4. Hydrochemistry of groundwater at Lyda Well-1 before and after the rain event (a), comparative diagram of water table and precipitation (b)

Koncentracije ukupnih naftnih ugljovodonika (TPH) u podzemnim vodama na bunaru Lyda Well-1 pre početka padavina iznosile su 20,4 mg/l. Neposredno nakon intenzivnih padavina i prihranjivanja sistema, koncentracije ugljovodonika su pale ispod granice detekcije laboratorije koja je radila analize (<1,4 mg/l). Drugim rečima, ovaj deo karstnog sistema je brzo reagovao na prihranjivanje atmosferskim vodama, što je dovelo do ispiranja naftnog zagađenja iz bunara Lyda Well-1. Treba naglasiti da se rezultati istraživanja odnose na sirovu naftu, tj. ugljovodonike sa gustinom manjom od vode (LNAPL).

Isti trend u pogledu koncentracija naftnih ugljovodonika uočen je više puta tokom višemesečnog osmatranja na ovoj lokaciji. U sušnim periodima dolazilo bi do akumulacije naftnog zagađenja rastvorenog u podzemnim vodama, dok bi nakon kiše i prihranjivanja, dolazilo do ispiranja i brzog pada koncentracija naftnih ugljovodonika. Drugim rečima, procesi advekcije (transporta zagađenja usled kretanja podzemnih voda) su redovno dovodili do smanjenja koncentracija naftnih ugljovodonika na bunaru Lyda Well-1. Da je reč o aktivnom delu karstnog sistema govore i podaci višemesečnog osmatranja nivoa i padavina u rezoluciji od 1 minuta na slici 4b. Drugim rečima, uočeno je da odmah posle padavina dolazi do naglog porasta nivoa podzemnih voda, što ukazuje da je reč o hidraulički aktivnom delu sistema.

Pomenuto ispiranje bunara i pružilo je osnovu za poređenje hidrohemije vode u uslovima povišenog sadržaja naftnih ugljovodonika i nakon ispiranja istih, odnosno nakon prihranjivanja nekontaminiranim vodama. Pored ukupnih naftnih ugljovodonika (TPH), vršena su merenja rastvorenog kiseonika, nitrata, gvožđa i mangana u podzemnim vodama. Podzemne vode u uslovima postojanja naftnog zagađenja (TPH = 20,4 mg/l) karakterišu niže koncentracije O₂ (3,14 mg/l) i NO₃ (1,19 mg/l), u poređenju sa O₂ (5,02 mg/l) i NO₃ (4,45 mg/l) nakon ispiranja zagađenja (TPH = <1,4 mg/l). Potpuno suprotan trend je uočen kada je reč o koncentracijama mangana i gvožđa, koje su 2-3 puta više u uslovima kontaminiranosti voda naftnim ugljovodonicima Mn (0,35 mg/l) i Fe (2,6 mg/l) u odnosu na uslove nakon ispiranja zagađenja (Mn = 0,12 mg/l; Fe = 0,88 mg/l). Iako je reč o podzemnim vodama iz bunara u karstu, pomenuti trendovi su identični trendovima koncentracija u podzemnim vodama zagađenim naftnim ugljovodonicima u intergranularnoj sredini (tabela 1).

Tabela 1. Mehanizmi biodegradacije naftnih ugljovodonika u intergranularnoj sredini i njihov uticaj na koncentracije komponenti hemijskog sastava podzemnih voda (Marić et al. 2016).**Table 1.** Mechanisms of petroleum hydrocarbon biodegradation in the intergranular media and their impact on the hydrochemistry of groundwater (Marić et al. 2016).

Mehanizam biodegradacije	Tipska reakcija	Trend u koncentracijama
aerobna respiracija	$C_6H_6 + 7,5O_2 \rightarrow 6CO_2 + 3H_2O$	↓ O ₂
redukcija nitrata	$C_6H_6 + 6NO_3^- + 6H^+ \rightarrow 6CO_2 + 3N_2 + 3H_2O$	↓ NO ₃ ⁻
redukcija mangana (IV)	$C_6H_6 + 15MnO_2 + 30H^+ \rightarrow 6CO_2 + 15Mn^{2+} + 18H_2O$	Mn ²⁺ ↑
redukcija gvožđa (III)	$C_6H_6 + 30Fe(OH)_3 + 60H^+ \rightarrow 6CO_2 + 30Fe^{2+} + 78H_2O$	Fe ²⁺ ↑

Drugim rečima, podzemne vode u bunaru Lyda Well-1 pre padavina karakteriše snižen sadržaj O₂ i NO₃ (elektron akseptori), i povišen sadržaj Mn i Fe (metabolički produkti biodegradacije). Slični trendovi uočeni su tokom višemesečnog osmatranja na ovom bunaru i uslovno rečeno mogu se smatrati pravilnošću. Imajući u vidu kompleksnost i specifičnosti cirkulacije voda u karstu, nepoznanice u pogledu razvoja mikroorganizama u karstim sistemima, bez detaljnijih mikrobioloških ispitivanja, nije moguće reći više o potencijalnom razvoju biodegradacije. Na osnovu trendova u hidrohemiji podzemnih voda registrovanim tokom višemesečnih osmatranja kao i analogije sa podzemnim vodama u intergranularnoj sredini, možemo govoriti o potencijalnim otiscima biodegradacije sirove nafte u bunaru Lyda Well-1.

ZAKLJUČAK

U poređenju sa izdanima sa intergranularnom poroznošću, "ponašanje" i transport naftnog zagađenja u karstu nisu dovoljno izučeni. Nakon prihranjivanja i doticaja nezagađene vode, koncentracije ukupnih naftnih ugljovodonika višestruko su snižene u bunaru Lyda Well-1, što se može smatrati uticajem advekcije. Istovremeno, trendovi u koncentracijama O₂ i NO₃ (elektron akseptora), Mn i Fe (metaboličkih produkata biodegradacije) na bunaru Lyda Well-1 poklapaju se sa trendovima u zbijenim izdanima. Povišenim koncentracijama TPH odgovaraju snižene koncentracije elektron akseptora i povišene koncentracije metaboličkih produkata biodegradacija. Prihranjivanjem karstnog sistema nekontaminiranim vodama uočen je trend porasta koncentracija elektron akseptora, odnosno pad sadržaja metaboličkih produkata biodegradacije. Treba naglasiti da je reč o preliminarnim rezultatima istraživanja koji se odnose na sirovu naftu, tačnije na ugljovodonike sa gustinom manjom od vode (LNAPL).

Literatura:

- Council on Environmental Quality. 1981: *Contamination of ground water by toxic organic chemicals*. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
- Horton, J.D., San Juan C.A., Stoesser, D.B. 2017: *The State Geologic Map Compilation (SGMC) geodatabase of the conterminous United States*. U.S. Geological Survey Data Survey Series 1052. doi: 10.3113/ds1052.
- Marić, N. 2016: *Prirodno prečišćavanje i stimulisana bioremedijacija podzemnih voda zagađenih naftnim ugljovodonicima*. Doktorska disertacija, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
- Mersmann, P. 2003: *Transport und Sorptionsverhalten der Arzneimittelwirkstoffe Carbamazepin, Clobrinsaure, Diclofenac, Ibuprofen und Propyphenazon in der wassergesättigten und ungesättigten Zone*. Thesis, Technical University Berlin.
- Newell, C., Connor, J. 1998: *Characteristics of dissolved petroleum hydrocarbon plumes*. Groundwater Services, American Petroleum Institute, Washington, DC. U.S. EPA, 1999. Use of Monitored Natural Attenuation at Superfund, RCRA Corrective Action, and Underground Storage Tank Sites, OSWER Directive 9200.4-17P. U.S.EPA, Office of Solid Waste and Emergency Response, Washington, D.C.

